

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH	: Kimia Organik
BEBAN SKS	: 2 SKS
SEMESTER	: III
KODE MK	: SF 212
PROGRAM STUDI	: S1 Farmasi
DOSEN	: Suprianto, S.Si., M.Si., Apt

- 1. Profil Lulusan** :
Penguasaan Ilmu dan Kemampuan Riset (*Scientific comprehension & research abilities*)
- 2. Capaian Pembelajaran** :
 1. Mampu menerapkan konsep kimia organik dan melakukan riset dengan memanfaatkan IPTEK pada pengembangan bahan obat dari bahan alam atau sintesis.
 3. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan diri secara berkelanjutan.
 4. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- 3. Tujuan Pembelajaran** :
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menggambarkan struktur, menuliskan nama senyawa (IUPAC atau trivial), teori asam basa, stereokimia, mekanisme reaksi, sifat fisika kimia, reaksi identifikasi dan pembuatan senyawa alifatis, siklis, gugus fungsi, tatanama, alkohol-tiol, eter-epoksida, senyawa karbonil, senyawa amina, dan senyawa biomolekul.
- 4. Deskripsi Mata Kuliah** :
Matakuliah Kimia Organik mempelajari tentang rumus struktur, tatanama, teori asam basa, stereokimia, mekanisme reaksi, sifat fisika-kimia, reaksi identifikasi dan pembuatan senyawa golongan alkana, alkena, alkuna, haloalkana, alkohol-tiol, eter-epoksida, senyawa karbonil, asam karboksilat dan turunannya, senyawa amina, senyawa aromatik, senyawa polisiklik-heterosiklik dan senyawa biomolekul.
- 5. Prasyarat** : -

6. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKASI WAKTU	SUMBER BELAJAR
I	Kontrak Perkuliahan	Mahasiswa diharapkan dapat menjalani perkuliahan hingga selesai sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan	Kontrak Kuliah	1. Penjelasan tentang matakuliah 2. Peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam perkuliahan Kimia Organik 3. Penandatanganan kontrak perkuliahan dosen dengan perwakilan mahasiswa	Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab	Tunduk pada peraturan perkuliahan yang sudah disampaikan	-	100 menit	Kontrak Kuliah
II	Menjelaskan konfigurasi elektron, distribusi elektron dan elektronvalensi atom karbon dan klasifikasi senyawa karbon,	Mahasiswa dapat menjelaskan konfigurasi elektron, distribusi elektron dan elektronvalensi atom karbon dan klasifikasi senyawa karbon,	Senyawa karbon	1. Konfigurasi elektron 2. Elektron valensi 3. Distribusi elektron valensi 4. Klasifikasi senyawa karbon	1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan mendistribusikan elektron valensi dalam ikatan pada senyawa karbon	1. Sikap rasa ingin tahu konsep pembetulan rantai senyawa karbon. 2. Mempunyai ketajaman dalam penulisan rantai senyawa karbon	-	100 menit	1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
III	Menjelaskan pengertian gugus fungsi, klasifikasi gugus fungsi, contoh gugus fungsi, cara memberikan nama senyawa dan contohnya	Mahasiswa dapat mengklasifikasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsi Mahasiswa dapat menjelaskan tatanama senyawa	Gugus Fungsi dan Tatanama IUPAC	1. Pengertian gugus fungsi 2. Jenis gugus fungsi 3. Nama rantai batang 4. Nama rantai cabang	1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis	1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan gugus fungsi senyawa. 2. Mempunyai kemampuan menentukan jenis gugus fungsi dan	-	100 menit	1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry

		organik dan menuliskan nama senyawa organik		5. Nomr urut C Rantai batang	gugus fungsi dan naman senyawa	nama senyawa			
IV	Menjelaskan definisi, klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan senyawa alifatis	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan senyawa alifatis	Senyawa Alifatis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi senyawa alifatis 2. Klasifikasi senyawa alifatis 3. Sifat fisika kimia senyawa alifatis 4. Pembuatan senyawa alifatis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan membedakan dan membuat senyawa alifatis sesuai sifat fisika kimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pemahaman tentang senyawa alifatis 2. Mempunyai ketajaman menganalisa dan membuat senyawa alifatis berdasarkan sifat fisika kimia 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
V	Menjelaskan definisi, klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan siklis	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan siklis	Senyawa siklik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi senyawa siklis 2. Klasifikasi senyawa siklis 3. Sifat fisika kimia senyawa siklis 4. Pembuatan senyawa siklis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan membedakan dan membuat senyawa siklis sesuai sifat fisika kimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pemahaman tentang senyawa siklis 2. Mempunyai ketajaman menganalisa dan membuat senyawa siklis berdasarkan sifat fisika kimia 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
VI	Menjelaskan sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan alkohol -tiol, eter-epoksida, amina dan sulfida	Mahasiswa dapat menjelaskan sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan alkohol-tiol, eter-epoksida, amina, dan sulfida.	Derivat Hidrokarbon-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alkohol -tiol 2. Eter, epoksida dan sulfida 3. Amina alifatik 4. Arilamina dan fenol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa dapat membedakan masing-masing senyawa berdasarkan sifat fisika kimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan senyawa. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa senyawa berdasarkan sifat fisika kimia 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry

VII	Menjelaskan klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan senyawa karbonil	Mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi, sifat fisika kimia dan reaksi pembuatan senyawa karbonil	Derivat Hidrokarbon-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi senyawa karbonil 2. Sifat fisika kimia senyawa karbonil 3. Reaksi pembuatan senyawa karbonil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan membedakan masing-masing senyawa karbonil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan masing-masing karbonil. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa senyawa karbonil 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER							100 menit	
IX	Menjelaskan teori asam basa dalam senyawa organik	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengaplikasikan konsep teori asam basa dalam senyawa organik	Teori Asam Basa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori asam basa Arrhenius 2. Teori asam basa Bronsted Lowry 3. Teori asam basa Lewis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan penentuan sifat asam atau basa senyawa organik. 	Sikap rasa ingin tahu perbedaan ketiga konsep teori asam basa.	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
X	Menjelaskan definisi, klasifikasi isomer, aturan rotasi optik, enantiomer, diastomer, campuran rasemik	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, klasifikasi isomer, aturan rotasi optik, enantiomer, diastomer, campuran rasemik	Stereokimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Isomer 2. Klasifikasi Isomer 3. Aturan rotasi optik, 4. Enantiomer, diastereomer dan campuran rasemik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis isomer dan mengaplikasikan aturan rotasi optik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu cara menentukan jenis isomer. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa isomer senyawa 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry

XI	Menjelaskan keelektronegatifan, klasifikasi pereaksi, mekanisme reaksi substitusi dan eliminasi	Mahasiswa dapat menjelaskan keelektronegatifan, klasifikasi pereaksi, mekanisme reaksi substitusi dan eliminasi	Mekanisme Reaksi-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keelektro negatifan 2. Klasifikasi pereaksi 3. Reaksi substitusi 4. Reaksi eliminasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis reaksi yang akan dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan konsep masing-masing reaksi organik 2. Mempunyai ketajaman menganalisa reaksi yang berlangsung 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
XII	Menjelaskan dan membedakan mekanisme adisi, reaksi reduksi, oksidasi dan kondensasi.	Mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan mekanisme adisi, reaksi reduksi, oksidasi dan kondensasi	Mekanisme Reaksi-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reaksi Adisi 2. Reaksi oksidasi 3. Reaksi reduksi 4. Reaksi kondensasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sadar, disiplin dan aktif berdiskusi saat perkuliahan. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis reaksi dalam suatu proses reaksi kimia organik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan konsep masing-masing reaksi organik 2. Mempunyai ketajaman menganalisa jenis reaksi dalam suatu proses reaksi kimia organik 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
XIII	Menjelaskan struktur, klasifikasi dan reaksi identifikasi karbohidrat	Mahasiswa dapat menjelaskan struktur, klasifikasi dan reaksi-reaksi identifikasi karbohidrat	Karbohidrat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Karbihidrat 2. Struktur karbohidrat 3. Klasifikasi karbohidrat 4. Reaksi identifikasi karbohidrat 	Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis karbohidrat dalam analisis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan karbohidrat. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa senyawa karbohidrat 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry

XIV	Menjelaskan definisi, struktur, klasifikasi dan reaksi identifikasi protein	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, struktur, klasifikasi dan reaksi identifikasi protein	Protein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Protein 2. Struktur protein 3. Klasifikasi protein 4. Reaksi identifikasi protein 	Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis protein dalam analisis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan protein. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa senyawa protein 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
XV	Menjelaskan definisi, struktur, klasifikasi dan reaksi identifikasi lipid	Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, struktur, klasifikasi dan reaksi identifikasi lipid	Lipid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Lipid 2. Struktur lipid 3. Klasifikasi lipid 4. Reaksi identifikasi lipid 	Mahasiswa mempunyai kemampuan menentukan jenis lipid dalam analisis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap rasa ingin tahu perbedaan lipid. 2. Mempunyai ketajaman dalam menganalisa senyawa lipid 	-	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fessenden 2. Solomon 3. McMurry
XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER							100 menit	